

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 6
ISSUE 1

2025

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6, НОМЕР 1

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 1

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич
доктор медицинских наук, доцент Ташкентского
государственного стоматологического
института, Узбекистан

РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

РЕДАКЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Ответственный секретарь: А.С. Кубаев – доктор медицинских наук, профессор

Э.Н. Билалов

доктор медицинских наук, профессор

Д.М. Достмухамедов

доктор медицинских наук, профессор

О.Э. Бекжанова

доктор медицинских наук, профессор

А.М. Хайдаров

доктор медицинских наук, профессор

Л.Э. Хасанова

доктор медицинских наук, профессор

Т.Э. Зойиров

доктор медицинских наук, профессор

Э.А. Ризаев

доктор медицинских наук, профессор

Ж.Ф. Шамсиев

доктор медицинских наук, доцент

С.Х. Юсупалиходжаева

доктор медицинских наук, доцент

Ю.А. Шукурова

доктор медицинских наук, доцент

У.Ю. Мусаев

доктор медицинских наук, доцент

А.И. Хазратов

кандидат медицинских наук, доцент

А.А. Ахмедов

доктор медицинских наук, доцент

У.Н. Вахидов

доктор медицинских наук, доцент

Ж.Д. Бузрукзода

кандидат медицинских наук

М.М. Исомов

кандидат медицинских наук, доцент

Д.Ф. Раимкулова

кандидат медицинских наук, доцент

М.К. Юнусходжаева

кандидат медицинских наук, доцент

Ф.Ф. Лосев

доктор медицинских наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ

С.П. Рубникович

академик, доктор медицинских наук,
профессор (Беларусь)

Джун-Янг Пэн

доктор медицинских наук, профессор
(Корея)

Дзинити Сакамото

доктор философии, профессор
(Япония)

М.А. Амхадова

кандидат медицинских наук, профессор
(РФ)

О.С. Гилёва

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

М.Т. Копбаева

доктор медицинских наук, профессор
(Казахстан)

А.А. Антонова

доктор медицинских наук, профессор
(РФ)

Р.О. Мухамадиев

доктор медицинских наук, профессор

Н.В. Шаковец

доктор медицинских наук, профессор
(Беларусь)

А.И. Грудянов

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

Д.С. Аветиков

доктор медицинских наук, профессор (Украина)

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

№1 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0966-2025-1>

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical University,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental Institute,
Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

EDITORIAL ADVISORY BOARD:

Executive Secretary: A. S. Kubaev - Doctor of Medical Sciences, Professor

E.N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor

D.M. Dostmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Professor

O.E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

A.M. Khaidarov

Doctor of Medical Sciences, Professor

L.E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

T.E. Zoyirov

Doctor of Medical Sciences, Professor

E.A. Rizaev

Doctor of Medical Sciences, Professor

J.F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

S.H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

Yu.A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

U.Yu. Musaev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

A.I. Khazratov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

A.A. Akhmedov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

U.N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

J.D. Buzrukzoda

Candidate of Medical Sciences

M.M. Isomov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

D.F. Raimkulova

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

M.K. Yunuskhodjaeva

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

F.F. Losev

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Honored Scientist of the Russian Federation

S.P. Rubnikovich

academician, doctor of medical sciences,
professor (Belarus)

Jun-Yang Peng

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Korea)

Jinichi Sakamoto

Doctor of Philosophy, Professor
(Japan)

M.A. Amkhadova

Candidate of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

O.S. Gileva

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

M.T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Kazakhstan)

A.A. Antonova

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

R.O. Muxamadiyev

Doctor of Medical Sciences, Professor

N.V. Shakovets

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Belarus)

A.I. Grudyanov

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

D.S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor (Ukraine)

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Boymuradov Shuxrat Abduljalilovich, Bakieva Shaxlo Xamidullaevna, Karimberdiev Baxriddin Ismatilloevich, Djuraev Jamolbek Adbukaxarovich, Abdullaev Ulug'bek Pulatovich PESHONA BO'SHLIG'I TURLI JARONATLARINI DAVOLASH NATIJALARI.....	7
2. Хатамов Жахонгир Аброевич ПЛАЗМАФЕРЕЗ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ОСЛОЖНЕННЫХ ФОРМ ХРОНИЧЕСКИХ ГНОЙНЫХ СРЕДНИХ ОТИТОВ.....	15
3. Юлдашев Форрух Фарход Угли, Курязов Акбар Куранбоевич, Хабибова Назира Насуллоевна ПСИХОЛОГИЯ СТРАХА И ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ЗУБНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ГЛУХОНЕМЫХ ДЕТЕЙ (ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ).....	21
4. Ҳакимов Фаррух Ҳакимович, Ибрагимова Феруза Икромовна ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ НА СОСТОЯНИЕ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ.....	27
5. Abduqodirov Abdusalom Abdukadirovich, Baxriev Ulugbek Tashtemirovich, Muxamedieva Feruza Shuxratovna JAG'LAR DEFORMATSIYALARI BOR BEMORLARNING OG'IZ BO'SHLIG'I VA QO'SHNI ANATOMIK SOHALARDAGI PATOLOGIK O'ZGARISHLARNING TARQLAGANLIGI.....	31
6. Ханазаров Дилшод Абдушукурович МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ ПРИ ЭЛЕКТОРНОЙ МИКРОСКОПИИ.....	36
7. Исаев Умид Исмаилович, Исакова Зухра Шарифкуловна, Бузрукзода Жавохирхон Даврон ТРАНСИНГИВАЛ ЗОНДАШ ОРҚАЛИ ТИШ ОЛИНГАНДАН КЕЙИН СОДИР БЎЛАДИГАН МИЛК ҚАЛИНЛИГИНИНГ ЎЗГАРИШЛАРИНИ АНИҚЛАШ.....	43
8. Ризаев Жасур Алимжанович, Сатторов Бобур Бурсон угли, Зайтханов Аскар Анварович НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕНТАЛЬНОЙ ПОМОЩИ РАБОТНИКАМ, КОНТАКТИВНЫМ С ЭПОКСИРОВАННОЙ РЕЗИНОЙ.....	49
9. Nasretdinova Makhzuna, Dustboboyev Dilshod Sadullaevich, Nomuradov Nodir Alisherovich ANALYSIS OF METHODS OF TREATMENT OF EXUDATIVE OTITIS MEDIA.....	55
10. Vladimirova Tatyana Yurevna, Rasulova Kibriyo Abduraxmon kizi, Lapasov Mirsaid Xasan ugli BOSH AYLANISHI BULGAN BEMORLARDA POZITSION PAROKSIZMAL NISTAGMNI URGANISH.....	66
11. Rizaev Jasur Alimdjanovich, Sattorov Bobur Burxon o'g'li, Zaitxanov Asqar Anvarovich ЕРОКСИД СМОЛАСИ БИЛАН АЛОҚАДА БО'ЛГАН ХОДИМЛАРГА СТОМАТОЛОГИК YORDAM KO'RSATISHNI TASHKIL ETISH.....	64
12. Усмонов Фарход Камилджанович, Машарипов Азизбек Умидович СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВРЕМЕННЫХ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ПРИ ПРОТЕЗИРОВАНИИ НА ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТАХ.....	69
13. Rizaev Jasur Alimjanovich, Axrorov Alisher Shavkatovich SO'LAK BEZLARINING YAXSHI SIFATLI O'SMALARI PATOGENEZIDA EKZOGEN VA ENDOGEN OMILLAR ROLI.....	74
14. Хатамов Жахонгир Аброевич, Амонов Шавкат Эргашевич ДИНАМИКА БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БОЛЬНЫХ С ОСЛОЖНЕННЫМИ ФОРМАМИ ХРОНИЧЕСКИХ ГНОЙНЫХ СРЕДНИХ ОТИТОВ НА ФОНЕ ЛЕЧЕНИЯ.....	81
15. Эназаров Дилмурод Иззатиллаевич ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ НЕВРАЛГИИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА.....	87
16. Қосимов Ахроржон Аброржон ўғли, Хабилов Бехзод Нигмон ўғли АКТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ВЫБОРУ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ПОМОЩЬЮ СЪЕМНОГО ПРОТЕЗИРОВАНИЯ.....	91

17. Лутфуллаев Гайрат Умруллаевич, Ньматов Уктам Суюнович СТЕПЕНЬ ПРОЯВЛЕНИЯ КЛИНИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ВОСПАЛЕНИЯ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ СОСУДИСТЫХ ОПУХОЛЕЙ НОСОВОЙ ПОЛОСТИ.....	96
18. Лутфуллаев Гайрат Умриллаевич, Рузиев Джамшид Бахтиёрович СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ ПОЛИПОЗНОГО РИНОСИНУСИТА: КОМПЛЕКСНАЯ ЛЕЧЕБНАЯ ТАКТИКА.....	100
19. Усманов Рахматулло Файзуллаевич СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ОКАЗАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С ТРАВМАТИЧЕСКИМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ.....	104
20. Ибрагимов Даврон Дастамович МЕТОДЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ТРАВМИРОВАНИЯ ПОДГЛАЗНИЧНОГО НЕРВА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПЕРЕЛОМОВ СКУЛОВОЙ КОСТИ, СОПРОВОЖДАЮЩИХСЯ СМЕЩЕНИЕМ КОСТНЫХ ФРАГМЕНТОВ.....	107
21. Boymuradov Shuxrat Abdujalilovich, Ibragimov Davron Dastamovich, Baratova Shoira Norjigitovna YUZ SUYAKLARINI QO‘SHMA JAROHATLARIDA BEMORLARINI OG‘IZ BO‘SHLIG‘I GIGIYENIK HOLATINI HISOBGA OLGAN HOLDA KOMPLEKS DAVOLASH.....	110

Abduqodirov Abdusalom Abdukadirovich**Baxriev Ulugbek Tashtemirovich****Muxamedieva Feruza Shuxratovna**

Tibbiyot xodimlarining kasbiy malakasini rivojlantirish markazi

JAG‘LAR DEFORMATSIYALARI BOR BEMORLARNING OG‘IZ BO‘SHLIG‘I VA QO‘SHNI ANATOMIK SOHALARDAGI PATOLOGIK O‘ZGARISHLARNING TARQLAGANLIGI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15519750>**ANNOTATSIYA**

Maqolada hamkor mutaxassilarining ketma-ket ishtirokida o‘tkazilgan tekshiruvlar natijasida jag‘lar deformatsiyalari bor bemorlarning og‘iz bo‘shlig‘i va qo‘shni anatomik sohalorida surinkali yallig‘lanish jarayonlarining 49,2% holatda va turli genezga ega bo‘lgan patologik jarayonlarining 65,6% holatda uchrashi aniqlangan. Bunday hamkorlik ularni operatsiya oldi davrida ratsional tashxislash va davolash imkoniyatini beradi va undan so‘nggi asoratlarni kamayishiga olib keladi

Kalit so‘zlar: deformatsiya, ortodontiya, rehabilitatsiya, rekonstruksiya, residiv, sagital, vertikal.

Абдуқодиров Абдусалом Абдукадилович**Бахриев Улугбек Таштемирович****Мухамедиева Феруза Шухратовна**Центр развития профессиональной
квалификации медицинских работников**РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОСТИ РТА И ПРИЛЕЖАЩИХ АНАТОМИЧЕСКИХ ОБЛАСТЯХ У ПАЦИЕНТОВ С ДЕФОРМАЦИЯМИ ЧЕЛЮСТЕЙ****АННОТАЦИЯ**

В результате проведенных комплексных методов обследования полости рта и соседних анатомических областей у больных с деформациями челюстей установлено наличие хронических воспалительных процессов в 49,2% случаев и других патологических процессов различного генеза 65,6% случаев. Такое сотрудничество специалистов позволяет провести их рациональную диагностику и лечение в предоперационном периоде, что приводит к уменьшению количества осложнений после операций.

Ключевые слова: деформация, ортодонтия, реабилитация, реконструкция, рецидив, сагитал, вертикал.

Abdukadirov Abdusalom Abdukadirovich**Baxriyev Ulugbek Tashtemirovich****Muxamediyeva Feruza Shuxratovna**Center for the development of professional
qualification of medical workers**DISTRIBUTION OF PATHOLOGICAL CHANGES IN THE ORAL CAVITY AND ADJACENT ANATOMICAL AREAS OF PATIENTS WITH JAW DEFORMATIONS****ANNOTATION**

The results of complex methods of examination of the oral cavity and neighboring anatomical regions in patients with jaw deformities revealed the presence of chronic inflammatory processes in 49.2% of cases and other pathological processes of various genesis in 65.6% of cases. Such cooperation of specialists allows for their rational diagnosis and treatment in the preoperative period, which leads to a decrease in the number of complications after operations.

Key words: deformity, orthodontics, rehabilitation, reconstruction, relapse, sagital, vertical.

Kirish. Oxirgi paytda ilmiy adabiyotlarda ortognatik operatsiyalarning turli asoratlari 50% va undan ortiq holatlarda kuzatilyotganligi to'g'risidagi ko'pgina ma'lumotlar paydo bo'ldi. Ba'zi olimlarning fikrlariga ko'ra bu asoratlar operatsiya oldi davridagi tashxisotda yo'l qo'yilgan xatolar bilan bog'liq bo'lib, operatsiya vaqtida va undan so'nggi turli davrlarda kuzatiladi va davolash natjalariga manfiy ta'sir ko'rsatadi. Xronologik nuqtai nazardan qaraganda operatsiyadan so'ng darhol uchraydigan asoratlaning ichida eng ko'p uchraydigan bu yallig'lanish jarayonlari (11,7 - 17,1%) bo'lib amaliyotchilarning astoydil etiborini jalb qilib kelmoqda (Yu. A. Drobishev va boshqalar 2014; A. R. Andriejev 2014; Jędrzejewski M, et al., 2015; A. Abduqodirov va boshqalar 2020;). Klinik tajriba natijalari shuni ko'rsatdiki, jag' suyagida deformatsiyasi bo'lgan patsientlarning og'iz bo'shlig'i va unga qo'shni bo'lgan soxalarda surunkali yallig'lanish o'choqlari va patologik o'zgarishlar ko'pchilik hollarda tashxislanmaydi va davolanmasdan statsionarga yuboriladi. Ko'pchilik klinitsistlarning ma'lumotlariga ko'ra katta yoshdagi bemorlarda deformatsiyalarining operatsiyadan so'nggi residivlar 5,7-22,5%, gacha bo'lgan holatlarda kuzatilmoqda. Bunga sabab sifatida operatsiyagacha va undan so'ng o'tkaziladigan xirurg, ortodont va ortoped stomatolog ishtirokidagi kompleks davoning o'tkazilmasligi ko'rsatilgan (A. Abduqodirov 2007; Yu. A. Drobishev 2014). Amaliyotchilar fikriga ko'ra jag'larning skelet sohasidagi deformatsiyalari bor patsientlarda oral xirurg va ortodont ishtirokida kompaktosteotomiya va og'iz bo'shlig'ida kichik rekonstruktiv operatsiyalarning o'tkazilishi operatsiyalarga optimal sharoit yaratilishiga olib keladi. (V. I. Gunko va boshqalar 2010; A. Abduqodirov 2019;). Ilmiy adabiyotlarda ortognatik operatsiya o'tkaziladigan patsientlarni reabilitatsiyasida ortoped stomatolog ishtiroki ham ko'zda tutilgan. Hozirgacha uning roli operatsiyadan so'ng patsiyentga retension apparat tayyorlab berish va ratsional protezlarni o'tkazishdan iborat edi xolos Ammo A. M. Dibovning (2020) fikriga ko'ra ko'pchilik ortognatik patsientlarning og'iz bo'shlig'ida buzilgan tishlar va ikkilamchi adentiya holatlari kuzatiladi. Buzilgan tishlarni va tish qatori nuqsonlarini tashxislash va operatsiyagacha ratsional tiklash amaliyot vaqtida maksimal okklyuziyaga erishuvini va undan so'nggi davirda uni saqlab qolishni taminlashga yordam beradi. S. N. Maqsudovning 2002 fikriga ko'ra jag'lar deformatsiyalari bor o'spirinlarning ko'pchiligida yuz skeletida rinofaringeogen siqilish kuzatiladi va bu jarayon yuqori jag' o'lchamlarini trasverzal, sagittal va vertikal yo'nalishlarda shakl buzilishiga olib keladi va LOR mutaxasislarining bu patologiyalarni bartaraf etishdagi ishtirokini talab qiladi. Yuqorida keltirilgan faktlar jag'lar deformatsiyalari bor bemorlarning yuz-jag' sohasidagi patologik o'zgarishlarning tarqalganligi ambulator sharoitda mutaxasislar hamkorligida o'rganilmaganligidan daoloat beradi va ortognatik xirurgiyaning bugungi kundagi yechilmagan dolzarb muammosi ekanligini tasdiqlaydi.

Ilmiy ishning maqsadi jag'larda deformatsiyalari bor patsientlarga og'iz bo'shlig'i va qo'shni anatomik sohalardagi patologik jarayonlarni tarqalganligini o'rganish.

Bu maqsadga erishish uchun ilmiy ishning qo'yidagi vazifalari shakllantirildi;

a) jag'lar deformatsiyalari bor patsientlarda og'iz bo'shlig'i, tish qatorlaridagi surunkali infeksiya o'choqlari va kelib chiqishi xar xil bo'lgan patologik o'zgarishlarni hamkor mutaxasislar ishtirokida o'rganish;

b) jag'lar deformatsiyasi bor patsientlarda og'iz bo'shlig'iga qo'shni bo'lgan anatomik sohalardagi patologik o'zgarishlarni tarqalganligini hamkor mutaxasislar ishtirokida o'rganish;

Ilmiy ish materiallari va tekshiruv usullari. Tibbiyot xodimlarining kasbiy malakasini rivojlantirish markazi (TXKMRM) xirurgik stomatologiya kafedrasida klinikasi va poliklinikasiga 2016-2023yillarda murojaat qilgan jag'larida deformatsiyasi bor 64 -ta bemorlarda, og'iz bo'shlig'i va qo'shni anatomik sohalardagi patologik o'zgarishlar ortognatik xirurg, oral xirurg, ortodont, ortoped stomatolog, LOR va ko'rsatma bo'lganida boshqa mutaxasislar ishtirokida o'rganildi. Bemorlar yuz tiplari bo'yicha ikki guruhga bo'linidi. Birinchi guruhni 39-ta qavariq yuz tipiga ega bo'lgan bemorlar tashkil qildi. Ulardan 16-tasini yuqori mikrognatiyaga chalingan (41,1%) va 23-tasini esa (58,9%) uning pastki makrognatiya bilan birgalikda kelgan bemorlar tashkil qildi. Ikkinchi guruh 25-ta bo'rtiq yuzli bemorlardan iborat bo'lib ulardan 6-tasini (24%) yuqori makrognatiyaga chalingan va 19-tasini (76%) uning pastki mikrognatiya bilan birgalikda kelgan bemorlar tashkil qildi. Bu bemorlar hammasi bizga murojaat qilgan vaqtida avval terapevt stomatolog ko'rgi va sanatsiyasidan o'tkazilgan. Bemorlarning yoshi 16 dan 58 gacha bo'lib ularning 29 -tasi erkak va 35-tasi ayollardan iborat bo'lgan. Tashxisot uchun umumiy klinik tekshiruvlar bilan birgalikda maxsus ishlab chiqilgan zamonaviy nurli tekshiruv usullaridan foydalanilgan. Ular raqamli dental rentgenogramma, ortopantomogramma, yuz o'rta qismi zonogrammasi, uning yarim aksial tasviri, yuz skeleti MSKT(3-D), TRGsi, va chakka-pastki jag' bo'g'imlari zonogrammalari bilan birgalikda jag'lar modellarini biometrik o'rganish usullaridan tashkil topgan.

Tekshiruv natijalari. Birinchi guruh bemorlarni tashqaridan ko'rganimizda yuz estetikasi uning o'rta qismi orqaga cho'kkanligi va pastki qismi esa oldinga turtib chiqqanligi tufayli buzilgan. Og'iz ochilganda 5-ta bemorda (12,8%) chakka-pastki jag' bo'g'imlari sohalarda qisirlash alomatlar va bo'g'im boshchalarining ekskursiyasining biroz chegaralanganligi seziladi. Tishlar nisbati progenik bo'lib tish yoylari nisbati Engel bo'yicha 3-klassni tashkil qilib ular oralig'idagi sagittal va vertikal tirqishlar 5-10mm va 3-6mm tashkil qildi. Tish qatorlari ko'rilganida 27-bemorning yuqori va pastki jag'larda (73,0%) periodontit tufayli to'liq buzilgan va sug'rishga ko'rsatmasi bor tishlar borligi aniqlandi. 22-ta bemorlarning (59,4%) tish ildizlari atrofida granulema va kistagranulemalar borligi tashxislandi. Bundan tashqari 8-ta bemorda milk va parodont kasalliklari (20,51%). Qo'shni anatomik sohalarda LOR –mutaxasisi tekshiruvida 12-ta bemorda (30,7%) yutqundagi yallig'lanish jarayonlari va 7-ta holatda gaymoritlar (17,9%) va 19-ta bemorlarda (48,7%) burundan nafas olishni qiyinlashtiruvchi turli kasalliklar (vazomotor va allergik rinit, burun to'sig'ining qiyshaishi va ozena) aniqlandi. Nurli tekshiruvlar natijalari yuqori mikrognatiya va pastki makrognatiya alomatlar borligi aniqlandi. Shulardan 19-ta burnidan nafas olishi qiyinlashgan bemorlarda burun skeletining torayganligi, burun oldingi bo'rtig'ining kattalashuvi, uning tubining qalinlashganligi va pastki chig'anoqlarning giperplaziyasi kuzatildi. Ortodont tekshiruvida bu bemorlarning 28-tasida (71,79%) ortodontik ko'rsatma tufayli sug'rilishi kerak bo'lgan distopiya va retensiyaga uchragan tishlar borligi, 12-ta holatda (30,76%) og'iz bo'shlig'i til va lab yuganchalari anomaliyasi, 23-ta holatda (58,9%) esa kompaktostetomiyaga ko'rsatma bo'lgan tish-

alveolyar sohasining torayishi anqlandi. Tish qatorlari ortoped stomatolog tomonidan tekshirilganida 17-bemorda (43,60%) ularning turli genezga ega bo'lgan nuqsonlari va Godon-Popov fenomeni borligi aniqlandi.

Bu guruh bemorlar modellari Pon bo'yicha o'rganilganida ular Engel bo'yicha 3-klassga mansub bo'lib 10-ta ortodontik davo olgan va 10-ta hech qanaqa davo olmagan (57,3%) va burnidan nafas oladishi qiyinlashmagan bemorlarda tish yoylari normal shaklga ega bo'lib premolyarlar yoki molyarlar sohalrida ularning biroz torayganligi aniqlandi. Modellar jipislashtirilganida ko'p sonli tiqish-do'mboq kontaktlar

kuzatildi. Bu patsientlarga birlamchi ortognatik davo o'tkazilganidan so'ng ortodontik davoni davom ettirish rejalashtirildi. Ratsional ortodontik davo olmagan va burundan nafas olishi qiyinlashgan 19-ta patsientlarda (48,7%) jag'lar tish yoylarining yon tomonlari keskin torayganligi aniqlandi. Yuqori jag'da frontal tishlar protuziyasi kuzatiladi. Modellar jipislashtirilganida ko'p sonli tish yoylari tirqish-do'mboq kontaktlari kuzatilmadi. Bu patsientlarga birlamchi ortodontik davoni kompaktosteotomiya bilan birga o'tkazilganidan so'ng ortognatik operatsiya o'tkazish va so'ngra ko'rsatma bo'lsa uni yana davom ettirish rejalashtirildi (1-jadval).

1-jadval

Qavariq yuzli patsientlarning modellarini biometrik o'rganish natijalari

Tish yoyi kengligi	Urta Qavariq
Soxasi 21:12	28,05±0,55
Meyorida	-
Farki	-
Soxasi 4:4	36,0±0,93
Meyorida	35,3±0,72
Farki	>2,05±0,51
Soxasi 6:6	48,1±1,09
Meyorida	44,7±0,82
Farki	>3,62±0,91
Soxasi 4:4	34,4±0,78
Meyorida	35,3±0,72
Farki	<2,5±0,69
Soxasi 6:6	46,6±1,48
Meyorida	44,7±0,82
Farki	>4,07±0,54

Ikkinchi guruh bemorlarni tashqaridan ko'rganimizda yuz estetikasi uning o'rta qismi oldinga turtib chiqqanligi va pastki qismi orqaga cho'kkanligi tufayli buzilgan. Og'iz ochilganda 6-ta bemorda (24,0%) chakka-pastki jag' bo'g'imlari sohalarida qisirlash alomatlari va bo'g'im boshchasining ekskursiyasining chegaralanganligi seziladi. Tishlar nisbati prognatik bo'lib tish yoylari nisbati Engel bo'yicha 2-klassni tashkil qilib ulardan 14 –tasi chuqur va 11 tasi ochiq tishlovga ega bo'lib sagittal va vertikal tirqishlar 3-10mm va 4-6mm tashkil qildi. Tish qatorlari ko'rilganida yuqori va pastki jag'larda 15 -ta bemorda (60,0%) periodontit tufayli to'liq buzilgan va sug'rishga ko'rsatmasi bor tishlar borligi aniqlandi. 11- ta bemorlarning(44,0%) surunkali periodontiga uchragan tishlari ildizlari atrofida granulema va kistagranulemalar borligi tashxislandi. Bundan tashqari 4-ta bemorda milk va parodont kasalliklari (16,0%). Qo'shni anatomik sohalari LOR –mutaxasisi tekshiruvda 9-ta bemorda(36,0%) yutqundagi surunkali yallig'lanish jarayonlari va 4-ta holatda gaymoritlar (16,0%) va 21-ta bemorlarda(84,0%) burundan nafas olishni qiyinlashtiruvchi turli kasalliklar (vazomotor va allergik rinit, burun to'sig'ining qiyshaishi va ozena) aniqlandi. Bu bemorlarni rentnologik tekshiruvlarida yuqori makrognatiya va pastki mikrognatiyaga xos bo'lgan o'zgarishlar borligi aniqlandi. Burundan nafas olishi qiyinlashgan bemorlarning hammasida uning skeletining torayganligi, burun oldingi bo'rtig'ining kattalashuvi, uning tubining qalinlashganligi va

pastki chig'anoqlarning giperplaziyasi kuzatildi. Ortodont tomonidan o'tkazilgan tekshiruvlar natijasida bu bemorlarning 24-tasida (86,0%) ortodontik ko'rsatma tufayli sug'rilishi kerak bo'lgan distopiya va retensiyaga uchragan tishlar borligi, 5-ta holatda(20,0%) og'iz bo'shlig'i til va lab to'qimalari anomaliyasi, 10-ta holatda (40,0%) esa kompaktosteotomiyaga ko'rsatma bo'lgan tish-alveolyar sohasining deformatsiyasi anqlandi. Tish qatorlari ortoped stomatolog tomonidan tekshirilganida 14-bemorda (56,0%) turli genezga ega bo'lgan nuqsonlari va Godon-Popov fenomeni borligi aniqlandi. Modellar Pon bo'yicha biometrik o'rganilganida ulardan 10-ta ortodontik davo olgan patsientlarda (40%) premolyarlar yoki molyarlar sohalarida tish yoylari biroz torayganligi kuzatildi. Modellarining okklyudatorga o'rnatilgan ikkinchi parasi bir-biriga nisbatan siljilganida maksimal darajada

tirqish-do'mboq jipistlashuv holatida ortognatik tishlovga yaqin bo'lgan konstruktiv tishlov hosil bo'ldi. Bu patsientlarga ham birlamchi ortognatik davo o'tkazilganidan so'ng ortodontik davoni davom ettirish rejalashtirildi. Ratsional ortodontik davo olmagan yoki ta'siri bo'lmagan va burnidan nafas olishi qiyinlashgan 15-kishida (60%) tish yoylari yon tomonidan keskin toraygan va chuqur(4) yoki ochiq (11) tishlovga ega bo'lib tish yoylari bir-biriga nisbatan siljilganida ular optimal

konstruktiv holatga kelmadi. Bularga ortodont va oral xirurg ishtirokida kompakt osteotomiya operatsiyasi va ortodontik davo o'tkazib operatsiyaga tayyorlash rejalashtirildi (2-jadval).

2-jadval

Burtik yuzli patsientlarning modellarini biometrik urganish natijalari

Tish yoyi kengligi	Urta Burtik
--------------------	-------------

Soxasi 21:12	30,03±0.87
Meyorida	-
Farki	-
Soxasi 4:4	36,2±1,03
Meyorida	37,6±1,35
Farki	<2,11±0,49
Soxasi 6:6	46,2±1,19
Meyorida	47,4±1,43
Farki	<2,43±0,56
Soxasi 4:4	34,2±1,05
Meyorida	36,6±1,21
Farki	<2.39±0,35
Soxasi 6:6	46,3±1,08
Meyorida	47,7±1,36
Farki	<2,06±0,66

Keltirilgan ma'lumotlarni ikkala guruh bemorlari uchun umumlashtiradigan bo'lsak bemorlarning og'iz bo'shlig'i va ular bilan qo'shni sohalarda sug'irishga ko'rsatma bo'lgan surunkali periodontitlar-66.5%, kistagranlyoma va kistalar-49.4%, milk kasalliklari- 18.75%, LOR organlari sohalardagi surunkali jarayonlar 25,18%, ortodontik ko'rsatma asosida sug'iriladigan tishlar-72,5%, kompaktsetomiya va ortodontik davoga muxtoj bemorlar-43.31%, og'iz bo'shligidagi yumshoq to'qimalarda o'tkaziladigan operatsiyaga muxtoj bemorlar-26.56%, turli genezga ega bo'lgan adentiya hollari va tish qatorlari deformatsiyasi 64.06% va chakka pastki jag' sohalaridagi o'zgarishlar 18,4%ni tashkil qildi.

Ilmiy tekshirish natijalari muhokamalari. Ilmiy adabiyotlarda keltirilgan ma'lumotlar jag'lar deformatsiyalari bor bemorlarning yuz-jag' sohasidagi patologik o'zgarishlarning tarqalganligini ambulator sharoitda mutaxassislar hamkorligida o'rganilmaganligidan dalolat beradi va ortognatik xirurgiyaning dolzarb muammosi bo'lib qolayotganligini tasdiqlaydi.

Keltirilgan ma'lumotlar natijalaridan kelib chiqqan holda hamkor mutaxassislarining ketma-ket ishtirokini talab qiluvchi tekshiruvlar asosida jag'lar deformatsiyalari bor bemorlarning og'iz bo'shlig'i va qo'shni anatomik sohalarida birinchi navbatda bartaraf etishni talab qiluvchi surunkali infeksiya o'choqlari va ikkinchi navbatda yani rejali ravishda bartaraf etishni talab qiladigan anomaliyalari va turli genezga ega bo'lgan ikkilamchi adentiya va deformatsiyalari aniqlandi. Jag'lar deformatsiyalari bor bo'lgan qavariq va bo'rtiq yuzli patsientlarning og'iz bo'shlig'i va qo'shni anatomik

sohalarda aniqlangan patologik jarayonlarni tibbiy yordam muhimligiga qarab birinchi navbatda va ikkinchi navbatda bartaraf etiladigan guruhlariga bo'ldik. Birinchi navbatda bartaraf etilishi kerak bo'lgan surunkali infeksiya o'choqlariga surunkali periodontitlar, kistagranlyoma va kistalar, parodontitlar va LOR organlari sohalardagi surunkali jarayonlardan iborat bo'lib ular o'rtacha 49,2% holatlarda kuzatilishi aniqlandi. Ikkinchi navbatda bartaraf etiladigan anomaliyalari va patologiyalarga ortodontik ko'rsatma asosida sug'iriladigan tishlar, kompaktsetomiya va ortodontik davoga muxtoj patologiyalar, og'iz bo'shligidagi yumshoq to'qimalardagi anomaliyalari, turli genezga ega bo'lgan adentiya holatlari, tish qatorlari ikkilamchi deformatsiyalari va chakka pastki jag' disfunktsiyalari kiradi va ular 36,9% holatlarda uchrashi aniqlandi. Shu bilan birgalikda tish yoylari qo'pol deformatsiyasining burun sekeltining torayishi va nafas olishning qiynalshuvi (53,1%) bilan uzviy bog'liqligi aniqlandi va ularni optimal davolash uchun ortodontiya-ortognatiya-ortodontiya protokoli taklif etildi. Ratsional ortodontik davolgan yoki nafas olish normal va tish yoylarining ko'p sonli tiqish-do'mboq jipishlashuvi kuzatilgan bemorlarga ortognatiya-ortodontiya protokoli taklif etildi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganimizda mutaxassislarining bosqichma-bosqich ishtirokini talab qiluvchi tashxisot jarayoni jag'lar deformatsiyalari bor bemorlarning og'iz bo'shlig'i, qo'shni anatomik sohalaridagi patologik o'zgarishlari aniq tashxislash va operatsiya oldi davosini ratsional rejalar va undan so'nggi asoratlar sonini sezilirli darajada kamytirish imkoniyatini beradi;

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. А. Абдукадыров Усовершенствование реконструктивных операций у взрослых больных с сочетанными деформациями челюстей дис... д-ра.мед наук Ташкент-2007; 236 С.
- 2.А.Абдукадыров, Ф.Ш. Мухамедиева, Ф. Р. Курбанов. Алгоритм амбулаторной подготовка взрослых пациентов к ортогнатическим операциям Журнал Stomatologiya № 1-2 с. 46-51., 2023,г. Ташкент
- 3.Андреищев А.Р. Сочетанные зубочелюстно-лицевые аномалии и деформации: руководство для врачей. - М.:ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 456 с. 4.
- 4.Гунько В.И. Белова О. М. Анализ ошибок и осложнений при хирургическом лечении больных с деформациями Вестник РУДН серия медицина №1 стр. 69-73. Москва 2010
- 5.Дробышев А.Ю. Осложнения в ортогнатической хирургии // Мат. науч. конф. «Основы ортогнатической хирургии». - СПб. 2016. - С.175.
- 6.Дыбов А.М. Междисциплинарная реабилитация пациентов с врожденными и приобретенными челюстно-лицевыми деформациями на основе протокола трехмерного компьютерного планирования дисс. док мед наук 338стр. ВАК РФ 14.01.14, 20

7. Махсудов С.Н. Клинико-биометрические и рентгенологические показатели ринофаренгогенных зубочелюстных аномалий и методы комплексного ортодонтического лечения этих аномалий Дисс док наук.Ташкент, 2002.

8. Jędrzejewski M, Smektała T, Sporniak-Tutak K, Olszewski R. Preoperative, intraoperative, and postoperative complications in orthognathic surgery:

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6, НОМЕР 1

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000